

उज़्बेकी साहित्यिक यात्रा : भारतीय नज़रिया

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765655>

डॉ. अनुराधा शुक्ला

सहायक प्रोफेसर (बिजनेस कम्प्युनिकेशन)
नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नवी मुंबई
महाराष्ट्र, भारत

भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंध एक प्राचीन इतिहास से जुड़े हैं, जो एक-दूसरे के साथ विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, और वाणिज्यिक रूप से संवाद करते आए हैं। यूरोपीय साम्राज्यों के शासन काल में, उत्तरी भारतीय सभ्यताओं और उज़्बेकिस्तानी खानावलियों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का इतिहास रहा है। यही विशेषता उनके संबंधों में एक अद्वितीयता और गहराई को दर्शाती है। (इस्मतुल्लाएव) 1 यहां भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उज़्बेकी साहित्य की संपूर्ण यात्रा को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इस बात से भी हमारा परिचय है, भारतीय और उज़्बेकिस्तानी साहित्य में प्रेम कहानियाँ एक महत्वपूर्ण भाग रही हैं, जो समाज, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतिबिम्बनों को दर्शाती हैं। प्राचीन लोककथाएँ जैसे "तखीर और जुखरा", "फ़रहाद और शिरीन", "लेयली और मजनू", आदि उज़्बेक साहित्य की क्लासिक्स हैं।

"उज़्बेकी साहित्य का सच्चाईकरण उसकी सांस्कृतिक और भावनात्मक समृद्धता में छिपा है, जो विचारों और भावनाओं को नये रूपों में व्यक्त करता है।" (शर्मा) 2

उज़्बेक साहित्य, मध्य एशिया के उज़्बेक लोगों द्वारा निर्मित लिखित कार्यों का समूह है, जिनमें से अधिकांश उज़्बेकिस्तान में रहते हैं, तथा उनकी छोटी आबादी अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान में भी रहती है।

यद्यपि इसकी जड़ें 9वीं शताब्दी तक जाती हैं, आधुनिक उज़्बेक साहित्य का मूल भाग काफी हद तक चगताई साहित्य और चगताई की तुर्क साहित्यिक भाषा में लिखी गई रचनाओं का एक समूह है। चगताई साहित्य की सबसे पुरानी रचनाएँ 14वीं शताब्दी की हैं, लेकिन आधुनिक उज़्बेक भाषा के पाठकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। आधुनिक उज़्बेक ने आज मध्य एशिया में तुर्क ऐतिहासिक और साहित्यिक कार्यों के लिए संदर्भ भाषा होने की भूमिका को ग्रहण कर लिया है, जो कभी चगताई द्वारा निभाई जाती थी, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग लुप्त हो गई थी।

उज़्बेक साहित्य का शास्त्रीय काल 9वीं से 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक चला। उस अवधि के दौरान कई साहित्यिक कृतियाँ लिखी गईं, जो अक्सर तुर्क सम्राटों, राजाओं, सुल्तानों और अमीरों के संरक्षण में लिखी गईं। तुर्किस्तान के रूप में जाने जाने वाले ऐतिहासिक क्षेत्र के तुर्क साहित्य के सबसे प्रसिद्ध संरक्षकों में - जिसमें आज का उज़्बेकिस्तान और साथ ही आसपास के कई देश शामिल हैं - क़ाराखानिड्स (10वीं-13वीं शताब्दी) शामिल हैं; तैमूरिड्स (14वीं-16वीं शताब्दी) जैसे कि तैमूर (तैमूर लंग), शाहरुख, उलूग बेग, हुसैन बक़रा और भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर; और कोकंद की खानते के 19वीं सदी के शासक उमर खान।

10वीं से 12वीं शताब्दी तक, उज़्बेक लिखित साहित्य तुर्की लिपि से अरबी लिपि में स्थानांतरित हुआ। इस परिवर्तन ने उज़्बेक लेखकों को अरबी साहित्य के प्रभाव के लिए खोल दिया; इसका परिणाम यह हुआ कि उज़्बेक साहित्य में व्यापक परिवर्तन हुए क्योंकि इसने अरबी कविता और गद्य के कई रूपों और कुछ भाषा को अपनाया। इस अवधि के कार्यों में यूसुफ़ खास हाजीब की कुतुदगु बिलिग ("ज्ञान जो खुशी की ओर ले जाता है"; अंग्रेज़ी अनुवाद। शाही गौरव की बुद्धि), 1069-70 में लिखी गई; महमूद काशगारी की दीवान

लुघाट अल-तुर्क (तुर्किक बोलियों का संग्रह), 1072-74 में संकलित; और अहमद युगनाकी की 12वीं सदी की हिबात अल-हक्राइक ("सत्य को उपहार")

अन्य मध्य एशियाई कवियों में से जिनका उज़्बेक साहित्य पर स्थायी प्रभाव था, वे हैं अहमद येसेवी, 12वीं सदी के एक धार्मिक कवि थे जो महान सूफी नेता यूसुफ हमदानी के अनुयायी थे। अहमद येसेवी की कविताओं को दीवान-ए-हिकमत ("बुद्धि की पुस्तक") के रूप में संकलित किया गया है - जिसने मध्य एशियाई तुर्क साहित्य की एक नई शैली का गठन किया : एक धार्मिक लोक कविता। उन्होंने एक लोकप्रिय स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जिसमें थोड़ी अरबी और फ़ारसी उधार ली गई थी और जिसमें एक तुर्क शब्दांश मीटर था ।

13वीं और 14वीं शताब्दियों में चगताई में लिखी गई रचनाओं का उदय हुआ, एक ऐसी परंपरा जिसका साहित्य पर गहरा प्रभाव था जिसे बाद में उज़्बेक के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस अवधि के कवियों में, जिनकी रचनाएँ आधुनिक समय तक संरक्षित हैं और आज भी लोकप्रिय हैं, वे हैं ख्वारिज़्मी, जो अपने मुहब्बतनामा ("प्रेम पत्र") के लिए जाने जाते हैं; कुतब खोराज़्मी, जिन्होंने 1340 में नेज़ामी के रोमांटिक महाकाव्य खोसरो ओ-शीरिन ("खोसरो और शीरिन") का अनुवाद किया; और दुर्बेक, जो अपने यूसुफ ओ-जुलयखा ("यूसुफ और जुलयखा") के लिए जाने जाते हैं । 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ट्रांसोक्सानिया और खोरासान के क्षेत्र—विशेषकर समरकंद और हेरात शहर—मध्य एशिया में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के केंद्र बन गए। तिमुरिड्स के तहत, चगताई में लिखे गए साहित्य का गहन विकास हुआ। कई काव्य विधाएँ विकसित हुईं, जिनमें गीत, शोकगीत और रोमांटिक डेस्तान (एक मौखिक महाकाव्य कविता) शामिल हैं। गद्य में कई रचनाएँ, विशेष रूप से ऐतिहासिक रचनाएँ भी लिखी गईं। इस अवधि के कई उत्कृष्ट कवियों में से, लुत्फ़ी गज़ल (गीतात्मक प्रेम कविता) और तुयुग (तुर्की कविता, रोबाई के समान) के महान गुरु थे, और उन्होंने अपने समय के कवियों पर व्यापक प्रभाव डाला। अपनी एकमात्र कथात्मक कविता, गुल वा नवरूज़ (1411 में लिखी गई; "गुल और नवरूज़") में, उन्होंने आदर्श प्रेम की प्रशंसा की। सक्काकी, जो उस दौर के प्रमुख कवियों में से एक हैं, अपने दीवान (कविताओं का संग्रह) के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसमें उलूग बेग को समर्पित मुनाजात (भजन), गज़लें और क़सीदे (कविताएँ) शामिल हैं। लेकिन यहगदाई 14वीं और 15वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय उज़्बेक कवि थे। हालाँकि उनके दीवान को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। यहाँ तक कि कवि का मूल नाम भी अज्ञात है; गदाई की उत्पत्ति उनकी गज़लों में तहल्लुस (उपनाम) के रूप में गदा ("भिखारी") के उपयोग से हुई है । उनके दीवान में 229 गज़लें, 5 तुयुग, 2 क़सीदा और 1 मुस्तज़ाद (एक कविता जिसमें हर दूसरी अर्धांश या आधी पंक्ति के बाद एक छोटी छंदबद्ध पंक्ति होती है जिसका अर्थ बदले बिना पहली अर्धांश के अर्थ पर कुछ असर पड़ता है) शामिल है।

चगताई - जो अंततः आधुनिक उज़्बेक में विकसित हुआ - ने किसकी रचनाओं में अपना शास्त्रीय आकार ग्रहण किया, अली शिर नवाज़ी, एक उत्कृष्ट विचारक और महान कवि होने के साथ-साथ अपने समय के एक प्रसिद्ध साहित्यिक संरक्षक भी थे। वह एक राजनेता और सुल्तान हुसैन बक्रा के दरबार के एक प्रमुख सदस्य भी थे। मध्य एशिया के तुर्क लेखकों पर और विशेष रूप से उज़्बेक लेखकों पर नवाज़ी के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उनके चार दीवानों में, जिसमें चगताई में लिखी गई गीतात्मक कविता की दसियों हज़ार पंक्तियाँ हैं, 14वीं और 15वीं शताब्दियों के दौरान प्रचलित लगभग हर साहित्यिक शैली के उदाहरण हैं। उन्होंने फ़ारसी में फ़ानी नाम से गज़लें भी लिखीं। नवाज़ी के महत्वपूर्ण कार्यों में लिसान उल-तैर ("पक्षियों की भाषा"), 1498 में पूरी हुई एक रहस्यमय मसनवी (दोहों में कविता) शामिल है; मजालिस-ए-नेफा'ईस (1491; "द एक्सक्लूसिव असेंबलीज़"), एक गद्य रचना जिसमें नवा'ई ने 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त विवरण दिया; और मिज़ान अल-अवज़ान (1498; "द बैलेंस ऑफ़ मीटर्स"), तुर्किक प्रोसोडिक सिस्टम पर एक ग्रंथ । वह कई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक ग्रंथों के लेखक भी थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुहाकामत अल-लुगतायन (1499; "दो भाषाओं पर निर्णय") है, जो फ़ारसी और चगताई भाषाओं की सापेक्ष खूबियों की तुलना करता है।

बाबर , तिमुरी राजवंश का एक राजकुमार था, जिसे 12 वर्ष की आयु में फरगाना (अब उज़्बेकिस्तान में) की रियासत का राजा बनाया गया था और वह भारत में मुगल राजवंश का संस्थापक था , वह एक उत्कृष्ट चगताई कवि और लेखक भी था। न केवल चगताई साहित्य में बल्कि मध्य एशियाई साहित्य और इतिहासलेखन में सबसे आकर्षक कार्यों में से एक उसका संस्मरण, बाबर-नामेह है , जिसे 16वीं शताब्दी के दौरान स्पष्ट और परिष्कृत चगताई गद्य में लिखा गया था।

17वीं से 19वीं शताब्दी तक उज़्बेक साहित्य तीन स्वतंत्र राज्यों में अलग-अलग विकसित हुआ। उज़्बेक खानते , जिनमें से दो की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी (बुखारा और खिवा (ख्वारेज़्म) और तीसरा 18वीं सदी के मध्य में (कोकंद)। "17वीं से 19वीं शताब्दी तक उज़्बेक साहित्य तीन स्वतंत्र उज़्बेक खानतों में अलग-अलग विकसित हुआ, जिनमें से दो की स्थापना 15वीं शताब्दी में (बुखारा और खिवा [ख्वारेज़्म]) और तीसरी की स्थापना 18वीं शताब्दी के मध्य में (कोकंद) में हुई थी।" (विकिपीडिया) 3 बुखारा में सबसे प्रसिद्ध कवि मुजरिम ओबिद थे, जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ के सर्वश्रेष्ठ गीत कवियों में से एक थे; नवावी के अनुयायी तुरदी जिन्होंने सूफ़ी कविताएँ लिखीं, हालाँकि बाद में उनकी कविताओं का चरित्र और मूल भाव बदल गया जब उन्होंने सामाजिक रूप से जुड़ी कविताएँ लिखना शुरू किया; और सर्दो नसाफ़ी। 17वीं सदी के खिवा के खान अबू अल-गाज़ी बहादुर ने उज़्बेकों, तुर्कमेन, कज़ाकों और कराकल्पकों के इतिहास पर लिखा। उन्होंने इनमें से कई लोगों की लोक कथाओं , कहानियों, कहावतों और कथनों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे उल्लेखनीय रचनाएँ शजारे-ए तरकीमे (1659; "तुर्कमेन का वंशावली वृक्ष") और शजारे-ए तुर्क (1665 में उनके बेटे द्वारा मरणोपरांत पूरा किया गया; "तुर्कों का वंशावली वृक्ष") हैं। 18वीं सदी के एक महत्वपूर्ण कवि निशात ने चगताई में अंतिम प्रमुख मसनवी की रचना की । 19वीं सदी के प्रमुख ख़िवान लेखकों में शामिल हैं शेरमुहम्मद मुनिस और मुहम्मद आगही , कवि और इतिहासकार दोनों थे। मुनिस ने ख़िवा का इतिहास फ़िरदौस-उल इक़बाल ("खुशी का स्वर्ग") लिखना शुरू किया, लेकिन वे केवल परिचय और पहले अध्याय ही लिख पाए; इसे अंततः उनके भतीजे आगही ने पूरा किया। कोकंद खानते ने 17वीं शताब्दी के दौरान मशरब, 18वीं शताब्दी के दौरान महमूर और 19वीं शताब्दी के दौरान मुहम्मद शराफ़ गुलखानी, उवेसी और नोदिरा जैसे उत्कृष्ट कवियों को जन्म दिया।

उज़्बेक खानों में ज़ारिस्ट औपनिवेशिक काल स्वदेशी साहित्य के लिए एक अंधकारमय, दुखद युग था । इन खानों पर सैन्य आक्रमण और कब्जे की शुरुआत से - 1868 में बुखारा पर आक्रमण किया गया और 1873 में खिवा पर, 1876 में कोकंद पर कब्ज़ा कर लिया गया; तीनों तुर्किस्तान के रूसी प्रांत का हिस्सा बन गए - रूसियों ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य का उपयोग करने की कोशिश की। मुकीमी जैसे उज़्बेक लेखक, फुरकत , ज़ावकी, दिलशाद, अनबर अतीन और नाज़िमखानम को अपनी रचनाओं में रूसी संस्कृति और समाज की प्रशंसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कोकंद से ताल्लुक रखने वाले फुरकत इन लेखकों में से एक थे: अपनी कविताओं में उन्होंने ज़ारिस्ट रूस की प्रशंसा की, और प्रत्येक ऐसी कविता के लिए उन्हें - जैसा कि बाद में अभिलेखीय शोध से पता चला - तुर्किस्तान के गवर्नर-जनरल द्वारा पुरस्कृत किया गया। हालाँकि, जब फुरकत ने फ़रगना घाटी में रूसी शासन की दमनकारी प्रकृति की आलोचना करते हुए कविताएँ लिखना शुरू किया, तो उन्हें चीनी तुर्किस्तान में निर्वासन में भेज दिया गया ।

20वीं सदी के पहले दशकों में तुर्की पत्रकार इस्माइल गैसप्रिंस्की के अनुयायियों से मिलकर बने जदीद सुधार आंदोलन ने उज़्बेकिस्तान और पूरे मध्य एशिया में प्रभाव प्राप्त किया । जदीदों की प्राथमिक चिंता तथाकथित नई पद्धति (उसुल-ए जदीद) स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण था। उज़्बेकों के बीच तुर्क-भाषी लेखकों की एक नई पीढ़ी-ज़ियोलिलर ("ज्ञानवर्धक"), जिन्होंने खुद को जदीद सुधारक माना- ने आधुनिक उज़्बेक साहित्य में प्रमुख योगदान दिया। इन लेखकों में महमूद खोजा बेहबूदी, अब्दालरौफ़ फ़ितरत , अब्दुल्ला कादिरी, चोलपान (अब्दुलहमिद सुलेमान युनुस), मुनव्वर कारी और मन्नान रमिज़। वे उन लेखकों में से थे जिन्होंने 20वीं सदी के अंत में उज़्बेक लोगों को नाटक, उपन्यास और लघु कथाएँ पेश करने में मदद की। इन पश्चिमी शैलियों के आगमन ने चगताई में शास्त्रीय कविता के विकास के उच्चतम चरण को भी चिह्नित किया , जो उसके बाद तेजी से गिरावट आई।

जब 1917 की रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप ज़ार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो तुर्किस्तान के बुद्धिजीवियों के बीच अधिक स्वतंत्रता की उम्मीदें जगीं। अक्टूबर 1917 में कोकंद स्वायत्तता नामक एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा की गई, हालांकि अगले वर्ष रूसी अधिकारियों ने इसे खत्म कर दिया। हालांकि, सोवियत शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान, प्रबुद्ध लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय तुर्क संस्कृति और साहित्य का प्रसार करना आसान लगा। अन्य समस्याओं से चिंतित, सोवियत संघ ने शुरू में तुर्किस्तान में उज़्बेक बुद्धिजीवियों की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेस पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल बाधाएँ पैदा करने के लिए किया। सोवियत संघ द्वारा उज़्बेक लोगों के विद्रोह को कुचलने और तुर्किस्तान पर पूर्ण नियंत्रण करने के बाद, उन्होंने स्थानीय साहित्य, संस्कृति और शिक्षा को तेजी से दबा दिया।

इन कठिनाइयों के बावजूद, उज़्बेक साहित्य अपनी आत्मा को बनाए रखने में सक्षम था। फ़ितरत, चोलपैन, कादिरी, एल्बेक (मशरिक यूनुस ओगली) और कई अन्य कवियों और लेखकों ने 1920 और 1930 के दशक के दौरान अपनी बेहतरीन रचनाएँ प्रकाशित कीं, उज़्बेक राष्ट्र की आवाज़ को व्यक्त करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उन्होंने अपना ध्यान सोवियत शासन के विचारों और सामाजिक प्रथाओं की आलोचना करने पर केंद्रित किया।

फ़ितरत जदीद युग के एक उत्कृष्ट विद्वान, सिद्धांतकार और जदीद आंदोलन के प्रेरक, साहित्यिक इतिहासकार और शुरुआती उज़्बेक नाटककारों में से एक थे। इस्तांबुल विश्वविद्यालय (1909-13) में अपने समय के दौरान वे यंग तुर्कों के सुधारवादी विचारों के संपर्क में आए और बुखारा लौटने पर वे यंग बुखारान में सक्रिय हो गए, जो एक ऐसा समूह था जो राजनीतिक सुधार की वकालत करता था। फ़ितरत के कई नाटक - उदाहरण के लिए, अबू मुस्लिम (1918), उलूग बेग (1919), तेमुर्निंग सागनासी (1919; "तैमूर का मकबरा"), ओगुज़ खान (1919), चिंगगिस खान (1920), और अबुल फ़ैज़ खान (1924) - ने ऐतिहासिक नाटकों का रूप लिया, जिसमें मध्य एशिया के शुरुआती और मध्ययुगीन इस्लामी काल के वास्तविक व्यक्तियों को दर्शाया गया। फ़ितरत के नाटकों ने उज़्बेक लोगों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में मदद की। इस अवधि के कई मध्य एशियाई लेखकों की तरह फ़ितरत ने भी मध्य एशिया की विभिन्न तुर्क भाषाओं को सभी मध्य एशियाई लोगों के लिए एक साहित्यिक भाषा में एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने तुर्किस्तान के रूप में जाने जाने वाले व्यापक ऐतिहासिक क्षेत्र को एक साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान वाला एक एकल, अविभाज्य राज्य माना और उन्होंने रूस से निर्यात की गई सर्वहारा क्रांति को लागू करने का विरोध किया।

उज़्बेकी साहित्य ने अपने पंख चारों ओर और अपने ही जमीं पर इस तरह फैलाये हैं की हामिद इस्माइलोव के शब्द में एक साक्षात्कार में कहना बिल्कुल उचित है - "किसी भी बुखारी को उज़्बेक में संबोधित करें, और उत्तर उज़्बेक में होगा। ताजिक में पूछें, और उत्तर ताजिक में होगा। रूसी में पूछताछ करें, और आपको रूसी में स्पष्टीकरण प्राप्त होगा।" (हेंडल) 4

चोलपान 20वीं सदी के पहले भाग में मध्य एशिया के सबसे लोकप्रिय कवि थे। वह एक नाटककार और उपन्यासकार भी थे और विलियम शेक्सपियर के नाटकों का उज़्बेक में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके जीवनकाल में उनकी कविताओं के तीन संग्रह प्रकाशित हुए: उइघोनिश (1922; "जागृति"), बुलोक्लार (1924; "स्प्रिंग्स"), और टोंग सरलारी (1926; "सीक्रेट्स ऑफ़ डॉन")। इसके अलावा, चोलपान की कई कविताएँ ओज़्बेक योश शोइरलारी (1922; "युवा उज़्बेक कवि") संग्रह में दिखाई दीं। चोलपान ने एक उपन्यास, केचा वा कुंदुज़ (1935; "रात और दिन"), साथ ही कई नाटक और कई लघु कथाएँ भी प्रकाशित कीं।

चोलपैन की कविताएँ बाद के उज़्बेक लेखकों के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गईं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति के नए रूपों का अभिनव उपयोग किया। उन्होंने शास्त्रीय काल की उज़्बेक कविताओं पर हावी रहस्यवाद को खारिज करके अतीत से नाता तोड़ा, और उनकी कविताओं में सरल, सीधी भाषा दिखाई देती है जो विदेशी उधारों से मुक्त है। चोलपैन ने उज़्बेक राष्ट्रीय पहचान को भी

मजबूती से आकर्षित किया। कविता "उदाहरण के लिए, उइघोनिश में "बस एंडी!" ("बस बहुत हो गया!") रूसी कब्जे के खिलाफ विद्रोह की पहली जागृति को व्यक्त करता है:

कादिरी मध्य एशिया में यथार्थवाद को पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से ऐसा किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी शैली और पद्धति अपनाई, जो सर वाल्टर स्कॉट की प्रतिध्वनि में, उनके काम को जुर्जी ज़ैदान के काम से अलग करती थी, जो बेरूत में जन्मे अरबी में लिखने वाले उपन्यासकार थे और उस समय बहुत प्रचलित थे। कादिरी के ऐतिहासिक उपन्यासों ओटगन कुनलार (1922; "डेज़ गॉन बाय") और मेहरोबदान चायोन (1929; "स्कॉर्पियन फ्रॉम द अल्टर") का मुख्य महत्व रूसी विलय से पहले उज़्बेक लोगों के जीवन और समय के उनके सहानुभूतिपूर्ण प्रतिपादन में निहित है। कई अन्य मध्य एशियाई उपन्यासकारों- जिनमें मुख्तार औएज़-उली (औएज़ोव) शामिल हैं, जो शायद 20वीं सदी के कज़ाख साहित्य में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं- ने कादिरी के उदाहरण का अनुसरण किया।

सोवियत शासक फितरत, चोलपान और कादिरी से डरते थे क्योंकि सोवियत संघ की तुर्क-भाषी आबादी के बीच उनके विचारों की अपील थी। सोवियत शासन ने उन्हें सोवियत प्रणाली के समर्थन में लिखने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास विफल रहे और 1930 के दशक के अंत में जोसेफ स्टालिन द्वारा निर्देशित शुद्धिकरण परीक्षणों (ग्रेट पर्ज) के दौरान, कई प्रमुख उज़्बेक लेखकों- जिनमें फितरत, चोलपान और कादिरी शामिल थे- को मार दिया गया। हजारों अन्य लेखकों, शिक्षकों और विद्वानों को भी कैद किया गया, उनमें से कई जदीद आंदोलन से जुड़े थे, जिसे सोवियत संघ पैन-तुर्कवाद की एक खतरनाक अभिव्यक्ति मानता था।

कई उज़्बेक लेखकों की फांसी ने साहित्यिक हलकों पर एक भयावह प्रभाव डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में ऐसे लेखकों का उदय हुआ जो सोवियत शासन के कर्तव्यनिष्ठ लेकिन अकल्पनीय सेवक थे, उनमें कामिल याशिन, शराफ आर. रशीदोव, नजीर सफारोव, जुमानियाज शारिपोव, हामिद गुलियाम, मिरमुहसिन, रामज़ बाबाजान, सईद अहमद, अयबेक और इब्राहिम रहीम शामिल थे। समाजवादी यथार्थवाद की तकनीकों का उपयोग करते हुए, उज़्बेक गद्य लेखकों ने मुख्य रूप से समकालीन ग्रामीण जीवन के बारे में उपन्यास लिखे। ग्रामीण जीवन के बारे में लिखने वाले कई लेखकों ने अक्सर किसानों द्वारा अनुभव की जाने वाली पीड़ा की वास्तविकता को गलत बताया; अन्यथा उनकी कविताएँ, लघु कथाएँ, नाटक और उपन्यास कभी प्रकाशित नहीं होते।

1991 में सोवियत संघ के पतन और उसके बाद उज़्बेकिस्तान की स्वतंत्रता ने उज़्बेक साहित्यिक परिदृश्य को बदल दिया। सोवियत द्वारा लिखित लेकिन प्रतिबंधित साहित्य (जैसे, फितरत के नाटक, चोलपैन के उपन्यास) व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए, लेकिन स्वतंत्र प्रेस जो 1980 के दशक के अंत में थोड़े समय के लिए अस्तित्व में थी, गायब हो गई: समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके प्रधान संपादकों को जेल में डाल दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। सोवियत शैली की सेंसरशिप व्यापक रूप से लागू हुई, और कई प्रमुख लेखकों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया (जैसे, मामादली महमूदोव, एमिन उस्मोन, यूसुफ जुमेव, मुहम्मद सालेह और सफ़र बेकजोन)। उस्मोन जैसे कुछ लोगों की जेल में ही मृत्यु हो गई।

उज़्बेक लेखकों और आलोचकों को इस बात पर गंभीर बहस करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उज़्बेक साहित्य कैसा होना चाहिए। स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे दमनकारी उपायों से हतोत्साहित होकर, उन्होंने सोवियत संघ के बाद की अराजकता से बाहर निकलने के संभावित तरीकों के बारे में बहस की। 1990 के दशक में अतीत की साहित्यिक शैलियों और विषयों से जुड़ाव बहुत मजबूत रहा, और समाजवादी यथार्थवाद की आदतों को हिला पाना मुश्किल साबित हुआ, खासकर उपन्यास में। लेखकों के एक समूह (अब्दुल्ला अरिपोव, एरकिन वाहिदोव, आदिल याकूबोव, सईद अहमद और उत्किर हाशिमोव) ने जीवित रहने के लिए देश के राष्ट्रपति की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, इस्लाम करीमोव को उनकी कविताओं और लेखों के लिए जाना जाता था, और बहुत जल्द ही इनमें से तीन लेखकों (अरिपोव, वाहिदोव और अहमद) को देश के सर्वोच्च पुरस्कार, हीरोज ऑफ़ उज़्बेकिस्तान से सम्मानित किया गया। "बीसवीं सदी के उज़्बेक साहित्य ने सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक के साथ-साथ वैचारिक संघर्ष के प्रवचन को मजबूत

किया और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण स्थान लिया।" (मिज़ियेवा) 5

स्वतंत्रता के बाद के दौर में प्रकाशित अधिकांश बेहतरीन रचनाएँ गद्य में थीं। तोगहे मुराद के गीतात्मक उपन्यास ओटमदम क़ोलगन दलाल (1994; "फील्ड्स विच रिमेन्ड फ्रॉम माई फादर") में 19वीं सदी में मध्य एशिया पर रूस के आक्रमण का वर्णन है। तोहिर मलिक के उपन्यास शैतानात (1992-96; "शैतानी") को उज़्बेकों ने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, क्योंकि कई लोगों ने अपने स्थानीय राजनीतिक नेताओं (तथाकथित "नए उज़्बेक") को, जिन्हें वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हुए देखते थे, इस उपन्यास के "नायक" के रूप में देखा।

गौरतलब है, "उज़्बेक स्कूलों में उपयोग की जाने वाली इतिहास की पाठ्यपुस्तक में उज़्बेक इतिहास और साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ बताई गई हैं, जिनमें उनके चित्र भी शामिल हैं। ताशकंद और बुखारा जैसे संग्रहालयों में इनकी तस्वीरें हैं।" (फ़िरमैन) 6

संदर्भ:

1. खैरुल्ला एच. इस्मतुल्लाएव. तथ्य-जांचकर्ता, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के संपादक.
2. योगेश्वर शर्मा. उज़्बेक साहित्य की विशेषताएँ.
3. विकिपीडिया
4. नथाली हेंडल . शहर और लेखक: बुखारा, उज़्बेकिस्तान में हामिद इस्माइलोव के साथ, नथाली हेंडल द्वारा, बिना सीमा के शब्द, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का घर, 5 दिसंबर 2017.
5. जुल्खुमोर मिज़ियेवा. युद्ध के रूप में आलोचना: 1950 से 1990 के दशक तक उज़्बेक साहित्यिक अध्ययन का वैचारिक युद्धक्षेत्र, खुला संस्करण जर्नल, पृ. 1.
6. विलियम फ़िरमैन. उज़्बेक की जातीयता की भावनाएँ-हाल के उज़्बेक साहित्य में व्यक्त दृष्टिकोण का एक अध्ययन, एनी 1981, पृ.192-193.